

BARKAMOL AVLODNI TARBİYALASHDA IJTIMOİY FANLARNING AHAMIYATI

Axmedova Gulrux Olimovna

Osiyo Xalqaro Universiteti

Ijtimoiy va filologiya kafedrası o'qituvchisi

axmedovagulrox@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10204199>

Annotatsiya. Mazkur maqola tarix darslarini o'tishda pedagogik yondashuv, XXI asrda erkin fikrlaydigan yosh avlodni tarbiyalashning asosiy vazifalari haqida ma'lumot beriladi. Tanqidiy va erkin fikrlashda tarix darslarining ijtimoiy fanlarda o'rni yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: pedagogik, kompetensiya, sivilizatsiya, renesans, innovatsiya, globallashuv, texnologiya, meros, tanqidiy.

THE IMPORTANCE OF THE SOCIAL SCIENCES IN THE UPBRINGING OF A HARMONIOUS GENERATION

Abstract. This article will provide information about the pedagogical approach to taking history lessons, the main tasks of raising a free-minded young generation in the 21st century. In critical and free fiction, the role of history lessons in the Social Sciences is highlighted.

Keywords: pedagogical, competence, civilization, Renaissance, innovation, globalization, technology, heritage, critical.

ВАЖНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК В ВОСПИТАНИИ ГАРМОНИЧНОГО ПОКОЛЕНИЯ

Аннотация. В данной статье дается информация о педагогическом подходе к проведению уроков истории, об основных задачах воспитания подрастающего поколения свободомыслящих в XXI веке. В критическом и свободомыслии освещается роль уроков истории в общественных науках.

Ключевые слова: педагогика, компетентность, цивилизация, возрождение, инновации, глобализация, технологии, наследие, критика.

Ta'lim jarayoni mamlakatning ertangi kuni uning kelajagini belgilab beruvchi bosh mezon bo'lib xizmat qiladi. Ta'lim jarayonini yanada sifatli va jahon andozalariga mos tarzda tashkil etish uchun har bir darsda yangi pedagogik texnologiyadan, turli ko'rgazmali qurol, innovatsion vositalardan qo'llanish zarur. Globallashuv jarayoni shiddat bilan rivojlanayotgan davrda axborot xurujlarining xavfi yosh avlod tarbiyasiga ta'siri bo'layotghani bejis emas. Biz muhandis pedagoglardan yoshlarning ilk bog'cha, maktab, keyinchalik akademik litsey va kasb-hunar kollejlari hamda oliy o'quv yurtlarida ta'lim olayotgan davrda milliy qadriyatlarimizning naqadar uzoq davrga borib taqalishi, yurtimiz jahon sivilizatsiyasiga o'zining katta hissa qo'shganligini ulug' bobolarimiz Abu Nasr Forobiy, Ahmad al Farg'oniy, Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Mahmud Az-Zamaxshariylarning boy ilmiy merosi, ular kashf etgan fan sohalari dunyo olimlari tomonidan hozirgi kungacha foydalanayotgani, har bir dars jarayonida aytib, o'quvchilarni milliy qadriyat va an'analarimizga hurmat, faxrlanish tuyg'ularini singdirishimiz lozim.

O'zbekiston "yangi renesans" davridan borayotgan paytda ustoz murabbiylardan katta mas'uliyat va zahmatli mehnat talab etadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan tashkil etilgan Prezident va Ixtisoslashgan maktablarda ta'lim olayotgan yosh avlodni dunyo

tajribalari asosida bilim olishi, erkin fikrlash, tanqidiy baho berishi bu ta'limga bo'lgan e'tiborning yorqin dalilidir. Hozirgi kunda yurtimiz maktablarida ham Prezident maktab va ixtisoslashgan maktablar baholash tizimi qo'llanilyapti.

Ijtimoiy fanlarni o'tishda "kichik guruhlar" bilan ishlash usulining samaradorligi tarix darslarida yaqqol namoyon bo'ladi. Bunda talaba- yoshlar guruhlariga bo'linib mavzu yuzasidan oldin vazifalar beriladi. Dars davomida bo'lgan tarixiy voqea-hodisaga tanqidiy tahliliy baho berish vazifasi qo'yiladi. Hattoki mavzu davomida o'quvchi, talaba yoshlar mustaqil bilim olishga intiladi. Guruhlar o'rtasida fikrlar almashuvi ularda ko'p bilim va salohiyatni shakllantirishga yordam beradi.

Darslarda "sudya" metodini qo'llash ham yuz bergan voqeaning ijobiy va salbiy tomonlarini bayon etishadi. Masalan o'rta asrlardagi "Oq kiyimlilar" qo'zg'oloni mavzusida qo'zg'olondagi voqealarga tanqidiy va tahliliy fikr bildirashadi. Bu metod orqali yosh avlod o'z xatt-harakatini tahlil qiladigan. olgan tarixiy bilimlarini hayotda qo'llaydigan shaxs bo'lib voyaga yetishadi. Bu zamonaviy ta'limga bo'lgan talabning bir belgisi "kompetensiya" shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

"Tasviriy ifoda" metodi orqali ijtimoiy fan o'qituvchilari tarixiy shaxs,voqea hodisa,davlatlar geografiyasi,qadriyatlar va urf-odatlarini tasvirini ko'rgazma sifatida foydalanish orqali ularning tasavvur va bilish qobiliyatini oshirishda xizmat qiladi. Tarix, falsafa, tarbiya darslarida turli innovatsion metodlar asosida milliy urf-odat va qadriyatlarimizni yoshlar ongiga singdirishimiz zarur. Shuning uchun ham yosh avlodga ta'lim- tarbiya berayotgan pedagoglarni birinchi navbatda vatan ravnaqi, yurt rivoji, xalq farovonligiga hissa qo'shadigan insonlar qilib tarbiyalash zarur.

Mamlakatimiz taraqqiyoti, uning dunyo mamlakatlari ichidagi o'rnini ma'naviy jihatdan yuksak salohiyatli insonlar belgilaydi. Shuning uchun har bir yosh avlodni ota-bobolarimiz pandi nasihatlarini, o'gitlar, qadriyatlarimiz bilan tarbiyalashimiz lozim. Ana shu maqsadda o'qituvchilar tomonidan ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlarini keng qo'llash zarurati mavjuddir. O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Ta'lim metodlarini tanlashda har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq sanaladi.

An'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda, unga turli-tuman ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasining ko'tarilishiga olib keladi. Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta'lim jarayonida faolligi muttasil rag'batlantirilib turilishi muhim.

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ta'biri bilan aytganda "Vatanimizning kelajagi, xalqimizning ertangi kuni, mamlakatimizning jahon hamjamiyatidagi obro'-e'tibori avvalambor farzandlarimizning unib-o'sib, ulg'ayib qanday inson bo'lib hayotga kirib borishiga bog'liqdir. Biz bunday o'tkir haqiqatni hech qachon unutmasligimiz kerak."

REFERENCES

1. Karimov.I. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida xavfsizlikka tahdid barqarorlik shartlari va kafolatlari T.,O'1997

2. Karimov.I. Yuksak ma'naviyat engilmas kuch.T., M 2008,18-29b
3. Yuldoshev J., Usmonov S. "Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish" –T. 2008
4. O'zbekiston xalqlari tarixi. 1—2 tom.. Akademik A.Asqarovtahriri ostida, 1992
5. O'zbekistonning yangi tarixi. Birinchi kitob. Turkiston chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida. «Sharq» nashriyot matbaa kontserni Bosh tahririyati. Toshkent, 2000.
6. Vahobovna, S. G. (2021). Khoja Abdulkhaliq Ghijdivani And Its Method. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 2(10), 39-40.
7. Муродова, Д. А. (2022). ЦВЕТОВАЯ ГАММА В ЛИРИКЕ А. ПУШКИНА. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 432-434.
8. Murodova, D. (2023). THE CONCEPT OF THE WORDS "GENEROSITY AND COWARDICE" IN THE LAK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(6), 1147–1149.
9. Муродова Д. (2023). КОНЦЕПЦИЯ СЛОВ "ВЕЛИКОДУШИЕ И ТРУСОСТЬ" В ЛАКСКИХ ЯЗЫКАХ. *Современная наука и исследования*, 2(6), 1147-1149
10. Муродова, Д. (2023, April). АРАБСКИЕ СЛОВА ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. In *Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education* (Vol. 2, No. 2, pp. 156-158).
11. Murodova, D. (2023). PROBLEMS OF RESEARCH OF VERBAL CONSTRUCTIONS WITH DEPENDENT OBJECT IN THE RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(3), 232–235. Retrieved from <https://inlib>
12. Муродова. Д. А. (2023). ОБРАЗ МАТЕРИ В ПРОЗЕ Ч.Т.АЙТМАТОВА. *GOLDEN BRAIN*, 1(5), 26–29. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1685>
13. Муродова. Д. А. (2023). ЦВЕТОВАЯ ГАММА В ЛИРИКЕ А. ФЕТА. *GOLDEN BRAIN*, 1(2), 300–303. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1355>
14. Муродова, Д. А. (2023). ОБРАЗ МАТЕРИ В ПРОЗЕ Ч.Т.АЙТМАТОВА. *GOLDEN BRAIN*, 1(5), 26–29. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1685>
15. Rashidovna, M. F., & Arabovna, M. D. (2023). Psychology of Family Relations in the "Female Prose" of Russian and Uzbek Writers. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 269-274.
16. Murodova, D. (2023). THE MATERNAL IMAGE IN WOMEN'S PROSE OF THE LATE TWENTIETH CENTURY. *Modern Science and Research*, 2(10), 143-146.
17. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF WOMEN IN NEIGHBORHOOD MANAGEMENT IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 132-135.
18. Shokir o'gli, U. S. (2023). MILLIY QADRIYATLARIMIZ ASROVCHISI. *Journal of new century innovations*, 35(1), 79-80.

19. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Modern Science and Research*, 2(10), 755-757.
20. Shokir O'g'li, S. U. (2023). THE IMPORTANCE OF THE MAHALLA SYSTEM'S REFORMATIONS IN NEW UZBEKISTAN. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(10), 25-30.
21. Sadullayev, U. (2023). O'zbekistonda xotin-qizlarga berilayotgan e'tibor: mahalla boshqaruvida xotin-qizlarning roli. In *Oriental Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 551-556). OOO «SupportScience».
22. Shokir o'g'li, S. U. (2023). MAHALLANING JAMIYAT IJTIMOIIY TARAQQIYOTIDAGI O'RNI. *Научный Фокус*, 1(6), 369-371.
23. Shokir O'g'li, S. U. (2023). THE IMPORTANCE OF THE MAHALLA SYSTEM'S REFORMATIONS IN NEW UZBEKISTAN. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(10), 25-30.
24. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN RAISING A SPIRITUALLY MATURE GENERATION. *Modern Science and Research*, 2(10), 488-493.
25. Shokir o'g'li, S. U. (2023). MAHALLANING JAMIYAT IJTIMOIIY TARAQQIYOTIDAGI O'RNI. *Научный Фокус*, 1(6), 369-371.